

XUDOYBERDI TO‘XTABOYEVNING “SARIQ DEVNING O‘LIMI” ASARI ASOSIDA SKETCH ENGINE DASTURIDA O‘ZBEK–RUS PARALLEL KORPUSI YARATISH VA UNI O‘QITISHDA QO‘LLASHNING METODIK ASOSLARI

¹Abdullayeva Oqila,²Yangibayeva Surayyo

¹f.f.f.d., PhD, ToshDO‘TAU doktoranti, ²ToshDO‘TAU, Kompyuter lingvistikasi mutaxassisligi
II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17836665>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devning o‘limi” asari asosida Sketch Engine dasturida rus–o‘zbek parallel korpusi yaratish jarayoni va uning maxsus fanlarni o‘qitishda qo‘llanish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda parallel korpusning lingvistik va didaktik imkoniyatlari, o‘quv jarayonida so‘z va iboralarni kontekstda tahlil qilish, tarjima ekvivalentlarini aniqlash, kollokatsiyalar va tez-tez ishlatiladigan so‘zlarni aniqlash kabi funksiyalari ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, korpus yordamida ta‘lim jarayonini raqamlashtirish, interaktivlashtirish va kompetensiyaga oid yondashuv asosida o‘qitishni modernizatsiya qilishning metodik asoslari taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Parallel korpus, Sketch Engine, lingvistik tahlil, tarjima kompetensiyasi, raqamli ta‘lim.

Abstract. This article examines the process of creating a Russian–Uzbek parallel corpus in Sketch Engine based on Xudoyberdi To‘xtaboyev’s novel *The Death of the Yellow Giant* (“Sariq devning o‘limi”), as well as its methodological applications in teaching specialized subjects. The study explores the linguistic and didactic potential of the parallel corpus, including its functions for analyzing words and phrases in context, identifying translation equivalents, and detecting collocations and high-frequency lexical items in the learning process. In addition, the article presents methodological foundations for digitalizing and enhancing the educational process through the use of corpus tools, making instruction more interactive and competence-oriented.

Keywords: parallel corpus, Sketch Engine, linguistic analysis, translation competence, digital education.

KIRISH

XXI asrda ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilish ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida sifat, tezkorlik, raqamli savodxonlik va innovatsion pedagogik yondashuvlarni talab etmoqda. Maxsus fanlarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash – o‘quv jarayonini interaktivlashtirish, individuallashtirish va o‘quvchilarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Shu nuqtai nazardan, korpus lingvistikasiga asoslangan o‘quv metodlari oxirgi yillarda til o‘rganish va o‘qitish jarayonida alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Korpus lingvistikasining ijtimoiy va pedagogik ahamiyati shundaki, u o‘quvchilarga real til materiallari bilan ishlash imkonini yaratadi, o‘qituvchiga esa dars jarayonini ilmiy asoslangan til faktlariga tayangan holda tashkil etish imkonini beradi. Bu esa ta‘limni modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri – raqamli ta‘lim muhiti yaratish va uni amalda qo‘llashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada Xudoyberdi To‘xtaboyevning mashhur

“Sariq devning o‘limi” asari asosida Sketch Engine dasturida yaratilgan *rus–o‘zbek parallel korpusining* o‘quv jarayonidagi o‘rni, uning maxsus fanlarni o‘qitish metodikasiga tatbiqi, raqamli texnologiyalar yordamida ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilishdagi o‘rni ilmiy asosda yoritiladi.

ASOSIY QISM

Maxsus fanlarni o‘qitishni modernizatsiya qilishning nazariy asoslari

Ta‘limni modernizatsiya qilish bugungi kunda quyidagi uch yo‘nalishda namoyon bo‘lmoqda:

1. **Raqamlashtirish (digitallashtirish):** o‘quv jarayonida elektron resurslardan foydalanish;
2. **Innovatsion metodlardan foydalanish:** korpus lingvistikasi, interaktiv platformalar, sun‘iy intellekt asosidagi vositalar;
3. **Kompetensiyaviy yondashuv:** o‘quvchida amaliy, analitik, texnologik kompetensiyalarni shakllantirish.

Til o‘qitishning zamonaviy modeli ta‘lim jarayonini faqat grammatik vositalar bilan emas, balki *real matnlar, korpuslar, parallel tarjimalar, statistik tahlillarga* tayangan holda tashkil etishni talab qiladi. Bu esa maxsus fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlarni qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

Shu boisdan Sketch Engine dasturi orqali yaratilgan parallel korpus o‘quv jarayonining amaliy-tadqiqot komponentini mustahkamlaydi.

Parallel korpus – bu ikki yoki undan ortiq tilning matnlarini bir-biriga moslab joylashtirilgan lingvistik resurs bo‘lib, har bir segment (gap, paragraf yoki leksik birlik) boshqa til segmentiga tarjima yoki ekvivalent sifatida bog‘langan bo‘ladi. Bilingval parallel korpuslar, xususan o‘zbek–rus korpuslari, til o‘qitishda, tarjima amaliyotida va lingvistik tadqiqotlarda keng qo‘llaniladi. Mana shu jihatlarni ham inobatga olgan holda parallel korpuslarning bir necha afzalliklari mavjud.

1. Talabalar va tadqiqotchilar **real til materiallari bilan ishlash** imkoniga ega bo‘ladi.
 2. So‘z va iboralarni **tarjima variantlari bilan qiyosiy tahlil qilish** mumkin bo‘ladi.
 3. Leksik va stilistik elementlarni aniqlash orqali **muallif uslubini o‘rganish** mumkin.
 4. Pedagogik jarayonda **interaktiv mashqlar va topshiriqlar** yaratish imkonini beradi.
- Shu nuqtai nazardan, parallel korpus yaratish jarayoni nafaqat ilmiy tadqiqot, balki maxsus fanlarni o‘qitishda pedagogik vosita sifatida ham ahamiyatlidir.

Sketch Engine: lingvistik platformaning nazariy tavsifi

Sketch Engine – dunyoning eng katta va eng funksional korpus lingvistika platformalaridan biri bo‘lib, u: *bir tilli, ikki tilli va ko‘p tilli korpuslar yaratish, konkordans qidiruv, kollokatsiya tahlili, tarjima variantlarini qiyoslash, Word Sketch orqali grammatik munosabatlarni ko‘rsatish, leksik birliklarning qo‘llanish chastotasini aniqlash hamda o‘qitish uchun mashq yaratish* imkonlarini beradi. Ushbu platforma yordamida foydalanuvchilar mavjud parallel, mualliflik, diaxron va boshqa korpuslarni o‘rganishi, qolaversa o‘zlari ham bu kabi korpuslarni yaratish imkoniyatlariga ega.

“Sariq devning o‘limi” asari asosida rus–o‘zbek parallel korpusining yaratilish jarayoni

Sketch Engine dasturi orqali *Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devning o‘limi”* asari asosida rus–o‘zbek parallel korpusi yaratish jarayoni bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi.

Korpus yaratish jarayonining asosiy maqsadi – har bir o‘zbekcha matn segmentini ruscha ekvivalenti bilan moslashtirish va ularni lingvistik tahlil uchun tayyorlashdir. Foydalanuvchilar uchun har jihatdan qulay, mukammal va zamonaviy parallel korpus yaratish uchun parallel korpus algoritmi quyidagi jarayonlarni o‘z ichiga olishi lozim: matnlarni yig‘ish, “tozalash”, ekstralingvistik annotatsiya, gap darajasida moslashtirish, validatsiya, tokenizatsiya, lemmatizatsiya, morfologik teglash (POS tagging), so‘z darajasida moslashtirish [Elov B.B., Amirkulov M. 2023]. Sketch Engine platformasi yordamida parallel korpus yaratadigan bo‘lsak asosiy ishni platformaning o‘zi bajaradi. Ya’ni korpus yaratuvchi tozalangan ikki tildagi matnni tayyorlashi hamda platformaga kirib uni kerakli shaklda joylashtirishi lozim. Korpusni esa platformaning o‘zi avtomatik shaklda yaratadi. Sketch Engine platformasida parallel korpus yaratish jarayoni ilmiy jihatdan quyidagi bosqichlardan iborat (1-rasm).

1-rasm. Sketch Engine'da parallel korpusni yaratish jarayoni sxemasi

Ushbu bosqichlar nafaqat texnik ishlarni, balki **lingvistik va metodik yondashuvlarni** ham o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, u o‘quv jarayonini interaktiv, kompetensiyaga oid va modernizatsiyalash shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Sketch Engine'da parallel korpus yaratish jarayonida dastlab, asarning o‘zbek tilidagi toza matni hamda rus tilidagi tarjima matni tayyorlanadi. Har ikkala matnda ortiqcha belgilar, kodlash xatolari tuzatiladi. Undan keyin har ikki matn Sketch Engine tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan UTF-8 formatida saqlanadi.

Tayyor holatga kelgan ikki tilli matn tayyorlangandan keyin fayllar **Sketch Engine** dasturiga joylanadi.

Yuklashda har ikki tilning taglashi belgilanadi:

O‘zbek (uz)

Rus (ru)

Shundan so‘ng Sketch Engine segmentlarni avtomatik bog‘laydi va parallel korpus shakllanadi (2-rasm).

2-rasm. Korpusga parallel matnlarni yuklash oynasi

Parallel korpusning lingvistik imkoniyatlari

Sketch Engine – bu lingvistik tadqiqot va til o‘qitish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan ilg‘or korpus dasturi bo‘lib, yaratilgan parallel korpuslar yordamida quyidagi lingvistik imkoniyatlar taqdim etiladi (1-jadval).

1-jadval. Parallel korpusning lingvistik imkoniyatlari

1	Parallel concordance (so‘z va iboralarni kontekstda qiyoslash):	Dastur har bir o‘zbekcha so‘z yoki iborani ruscha ekvivalenti bilan yonma-yon ko‘rsatadi.
		Bu tarjima va leksik variantlarni real kontekstda tahlil qilish imkonini beradi.
		Misol uchun, “Sariq dev” iborasi turli kontekstlarda ruschada qanday tarjima qilinishi kuzatiladi.
2	Translation equivalents (tarjima ekvivalentlarini aniqlash):	Sketch Engine avtomatik tarzda o‘zbekcha so‘z va iboralarni ruscha ekvivalentlari bilan bog‘laydi.
		Tadqiqotchi yoki o‘qituvchi har bir birlikning turli tarjima variantlarini solishtirib, lingvistik xususiyatlarni o‘rganishi mumkin.
3	Collocation comparison (so‘z birikmalari va kollokatsiyalarni taqqoslash):	Dastur yordamida o‘zbekcha va ruscha matndagi kollokatsiyalar (so‘z birikmalari) qiyoslanadi.
		Bu muallif uslubini, frazeologik xususiyatlarni va tarjima jarayonidagi stilistik o‘zgarishlarni tahlil qilish imkonini beradi.
4	Frequency analysis (so‘zlar va iboralarning tez-tez ishlatilishini tahlil qilish):	Parallel korpusdagi so‘z va iboralar chastotasi hisoblanadi.
		Bu o‘quvchilarga asardagi asosiy leksik birliklarni ajratib olish va tilni samarali o‘rganish imkonini beradi.
5	Concordance plots va statistical tools (vizual tahlil va statistik imkoniyatlar):	Sketch Engine so‘zlar va iboralarni grafigi, diagramma va statistik ko‘rinishda tahlil qilish imkonini beradi.
		Bu til o‘qitish jarayonida talabalarga vizual va analitik yondashuv orqali o‘rganishni ta‘minlaydi.

Shu imkoniyatlar yordamida parallel korpus nafaqat tarjima va lingvistik tahlil vositasi sifatida ishlatiladi, balki maxsus fanlarni o‘qitishda pedagogik resurs sifatida ham samarali qo‘llaniladi. Talabalar real matnlar bilan ishlash, tarjima variantlarini solishtirish va grammatik-sintaktik farqlarni o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi [Zanettin F. 2001].

Biz yaratgan parallel korpusda dastlab qo‘llangan so‘zlar miqdori bilan tanishamiz. Parallel korpus asosiy afzallik – bir til elementining boshqa til tarjima variantini real kontekstda ko‘rsatadi (2-jadval).

2-jadval. Korpusda qo‘llangan so‘zlar miqdori

	O‘zbek tilida	Rus tilida
<i>Tokens</i>	74845	80,212
<i>Words</i>	53388	60142
<i>Sentences</i>	6138	4,512
<i>Documents</i>	1	1

Bu bosqichda biz dastlabki farqni ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni so‘zlarning qo‘llanishida rus tiliga tarjima qilinganda yetti mingdan ortiq ko‘p so‘zlardan foydalanilgan (3-rasm).

Corpus Name	Language	Word Count	Action
parallel korpus, Russian	Russian	60,142	Trash icon
parallel korpus, Uzbek	Uzbek	53,388	Trash icon

3-rasm. Sketch Engine‘da yaratilgan parallel korpus

Keyingi bosqichda so‘zlarni parallel shaklda qo‘llanishini o‘rganib chiqamiz. “Sariq devning o‘limi” asarida biz kalit so‘z sifatida qo‘llanilgan sartarosh, qalpoq kabi so‘zlarni o‘rganib chiqish uchun tanlab oldik. Masalan asar qahramoni Hoshimjon sehrli qalpoqchasi orqali har xil kasblarni orzu qiladi ulardan biri sartaroshlik kasbi. Rus tiliga tarjimada o‘zbek tilidan kelasi zamon fe‘li bilan ifodalangan *sartarosh bo‘lmoqchiman* jumlasini ifodalashda *ты сказал* jumlasini takror qo‘llash orqali ifodalagan (4-rasm). Bu kabi farqlarni ilmiy ishimiz davomida bir qancha usullarda kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari asarda kalit so‘z sifatida qo‘llanilgan qalpoq leksemasi ham matnda aynan qalpo shaklida qo‘llanilmasdan Hoshimjon tilidan *“qalpoqcham”* shaklida qo‘llanilgan tarjima matnida ham bu so‘z o‘z man‘sidan chetga chiqmagan holda *шаночка моя* shaklida qo‘llanilgan. Bu orqali biz rus tilida predmetning shaxsga nisbatan egalikni ifodalovchi qo‘shimchalar mavjud emasligi va mavjud qo‘shimchalar ham faol qo‘llanilmasligining yana bir bor guvohi bo‘lamiz.

4-rasm. “Sartarosh” so‘zining Concordance bo‘yicha tahlili

Qolaversa ruscha tarjima qilingan matnda kitobxonga aynan aniq voqealar tushunilishi

doc#0	parallel korpus, Russian	parallel korpus, Uzbek
1	<S> Я вскочил с места и твердо, не моргнув даже глазом, заявил: – Я хочу стать парикмахером . – А?.. </S>	<S> — А?.. </S><S> Sartarosh dedingmi? </S>
2	<S> Ты сказал... парикмахером ? – Да, я хочу стать парикмахером. </S>	<S> — Ha, sartarosh bo‘lmoqchiman. </S>
3	<S> Ты сказал... парикмахером? – Да, я хочу стать парикмахером . </S>	<S> — Ha, sartarosh bo‘lmoqchiman. </S>
4	<S> Это хорошо – пусть один из вас станет парикмахером , другой – стюльаром, третий – монтером, главное, чтобы все вы стремились к знаниям и к благородным профессиям. </S>	<S> Bu niyatigini tabriklayman, mayli, biringiz sartarosh, biringiz duradgor bo‘ling, yana bittangiz elektrga qaraydigan montyor bo‘ling. </S>

uchun ma’noni so‘zlar bilan kengaytirga holda izohlagan (3-jadval). Bu bilan rus tilidagi tarjimada so‘zma-so‘z tajima qilinmagan ammo, gapning mazmuni saqlab qolingan.

3-jadval. Gaplarning ma’no jihatidan farqlari

Asl matndagi gap	Tarjimadagi gap	Rus tilidagi gapning tarjima nusxasi
Oh, qalpoqcham , yana yordamingga muhtojman, – dedim bir kuni ishdan qaytayotganimda.	– Ох, шапочка моя , опять я нуждаюсь в твоей помощи, – молвил я, вспомнив свою давнюю подругу.	– Oh, qalpoqcham , yana sening yordamingga muhtojman, – dedim men eski do‘stimni eslab.

Sketch Enginening KWIC funksiyasi orqali mavjud so‘zlarni qanchalik va qaysi usullarda qo‘llanilganini diagramma orqali kuzatishimiz mumkin. Masalan o‘zbek tilida “qalpoqcham” so‘zi ko‘proq matnning o‘rtasida va oxirida qo‘llanilgan (6-rasm). Ruscha matnda esa “qalpoqcham” so‘zi nisbatan ancha ko‘p o‘rinlarda qo‘llanilgan bu ham tarjimon tomonidan asarni kengroq ifodalar bilan yoritib tarjima qiliganligini ko‘rsatadi (7-rasm).

5-rasm. “Qalpoqcham” so‘zining o‘zbekcha matnda qo‘llanilishi

6-rasm. “Шаночка” so‘zining ruscha matnda qo‘llanilishi

Tarjimalarda so‘zlar chastotasi orqali ham har ikkala matnda keng qo‘llanilgan so‘zlarni aliqlashimiz mumkin. Bu jarayonni o‘rganishimizda ham bir qancha muammolarga duch keldik. Masalan krill yozuvidan lotin yozuviga o‘girilgan o‘zbek tilidagi matnda matn yaxshi tozalanmagani bois bir qancha xato yozilgan so‘zlarni ko‘rishimiz mumkin (8-rasm). Bu esa asarda kam qo‘llangan so‘zlarni aliqlashda bir qancha murakkabliklarni keltirib chiqardi.

Word	Frequency? ↓
21 меня	319 ...
22 это	312 ...
23 но	310 ...
24 за	305 ...
25 мне	290 ...
26 у	285 ...
27 вы	277 ...
28 по	277 ...
29 так	271 ...
30 ты	260 ...

Word	Frequency? ↓
31 yana	197 ...
32 qilib	193 ...
33 so	187 ...
34 to	175 ...
35 u	163 ...
36 edi	161 ...
37 uchun	148 ...
38 ketdi	136 ...
39 nima	133 ...
40 bor	131 ...

Rus tilida eng ko‘p qollanilgan so‘zlar

O‘zbek tilida eng ko‘p qollanilgan so‘zlar

7-rasm. Parallel korpusning so‘z darajadagi mosliklari

N-garm orqali matnlarda so‘zlarning bog‘lanish shakllarini farqlashimiz mumkin. Xususan 3-4-gramlarda o‘zbek tilidagi matnda *u yoq bu yoq*, *Xoja Ahror Valiy* birikmalari ko‘p qo‘llanilgan birikmalardir. Rus tili matnida esa “*do cux nop*” (*hali ham, hanuzgacha*),

“*вскочил с места*” (*joyidan sarqhib turdi*), “*друг на друга*” (*bir-biriga qarab*), “*в самом деле*” (*haqiqatan ham*) (9-rasm).

N-gram	Frequency ?	N-gram	Frequency ?
1 u yoq bu	11 ...	1 М а т	15 ...
2 Xoja Ahror Valiy	10 ...	2 а т ь.	14 ...
3 ppa semiz amaki	8 ...	3 М а т ь.	14 ...
4 dedi Salimjon aka	7 ...	4 О т е	12 ...
5 Salimjon akam ham	7 ...	5 О т е ц.	9 ...
6 Shuning uchun ham	7 ...	6 т е ц.	9 ...
7 Salimjon akam bilan	6 ...	7 до сих пор	9 ...
8 nima bolganda ham	6 ...	8 вскочил с места	8 ...
9 xo'ppa semiz amaki	5 ...	9 друг на друга	8 ...
10 dedi Salimjon akam	5 ...	10 в самом деле	7 ...

8-rasm. Parallel korpusdagi n-gramlar tahlili

Parallel korpusdan maxsus fanlarni o'qitishda foydalanish metodikasi

Parallel korpusdan foydalanish orqali o'quvchilarda quyidagi *tilshunoslik* (leksik, grammatik birliklarning qo'llanishi), *tarjima* (tarjima variantlarini qiyosiy tahlil qilish), *raqamli* (korpus texnologiyalaridan foydalanish) va *tahliliy* (kontekstual ma'noni tahlil qilish) kompetensiyalar shakllanadi. Dars jarayonida parallel korpusdan foydalanish esa bir necha bosqichlardan tashkil topadi.

1. **Kirish bosqichi:** matn mazmunini umumiy tushuntirish.
2. **Tadqiqot bosqichi:** talabalar korpusda so'z qidiradi, tarjima variantlarini solishtiradi.
3. **Amaliy bosqich:** tahlil asosida grammatik yoki leksik xulosa chiqaradi.
4. **Yakuniy bosqich:** mashqlar bajariladi.

Xudoyberdi To'xtaboyevning “Sariq devning o'limi” asari asosida yaratilgan o'zbek-rus parallel korpusiga asoslanib bir necha mashq namunasini keltirishimiz mumkin.

Mashq namunasi:

Korpusdan “*dev*” so'zining ruscha tarjima variantlarini toping va quyidagilarni aniqlang:

1. Qaysi kontekstda “*чудовище*”, qaysi kontekstda “*дух*” shaklida tarjima qilingan?
2. Tarjima farqlanishining sabablarini izohlang.

O'qitish jarayonini modernizatsiya qilishda parallel korpusning o'rni

Parallel korpuslar yordamida ta'limni *raqamlashtirish*, o'quv jarayonini *interaktivlashtirish*, o'qitishni *individuallashtirish*, o'quvchilarda *tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish* va ta'lim sifatini *ilmiy asoslangan manbalar* bilan mustahkamlash imkoniyati

yaratiladi. Bu jarayon ta’limni modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlariga to‘liq mos keladi.

XULOSA

Ushbu maqolada Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devning o‘limi” asari asosida Sketch Engine dasturida rus–o‘zbek parallel korpusi yaratish jarayoni, uning lingvistik va didaktik imkoniyatlari, maxsus fanlarni o‘qitish jarayonida qo‘llash metodikasi ilmiy nuqtai nazardan yoritildi. Tadqiqot natijalaridan ko‘rinadiki:

1. Parallel korpus maxsus fanlarni o‘qitish jarayonini modernizatsiya qilish uchun kuchli metodik vositadir.

2. O‘quvchilar real til materiali bilan ishlaydi, bu esa ularning tahliliy va tarjima kompetensiyalarini rivojlantiradi.

3. O‘qituvchi korpus asosida interaktiv darslar, mashqlar, tahliliy topshiriqlar tayyorlashi mumkin.

4. Raqamli texnologiyalarni ta’limga tatbiq etish ta’lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elov B.B., Amirkulov M. *Uzbeki-English Parallel Corpus Algorithm and Alignment Problem*. Central Asian Studies. 2023.
2. **Zanettin F.** *Training translators using parallel corpora*. Meta, 46(3), 606–614. 2001.
3. To‘xtaboyev X. “Sariq devning o‘limi”. Toshkent. 2017.
4. Тухтабаев Х. Конец желтого дива.
5. Azimova I., Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi(Til ta’limiga oid fanlar moduli), uslubiy qo‘llanma. – T.: Hilol–Nashr. – 2020.
6. Sketch Engine rasmiy hujjatlari: <https://www.sketchengine.eu>